

DARSLARNI TASHKIL QILISHDA QO`LLANADIGAN USULLAR

Ozoda Hasanova Alijonovna

Namangan viloyati To`raqo`rg`on tumanidagi 46-maktabning

ona tili va adabiyoti fani o`qituvchisi

Annotatsiya- Ushbu maqola o`quvchilarning mustaqil fikrlashini kengaytiradi. Ularda ijodiy tafakkurini oshiradi. Og'zaki nutq madaniyati shakllanadi. Darslarda faol ishtirok etishlarini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: DTS, guruh, ot, sifat, interfaol, "Tanishuv usuli", "Qora quti" usuli, ta'lim, grammatik va hakazo

Yosh avlodni umuminsoniy va milliy qadriyatlarga hurmat tuyg`usini shakllantirishda, ularda milliy iftixor tuyg`usini tarkib toptirishda ona tilining o`rni beqiyos. Ona tili fani o`qituvchilari ilg`or tajriba, fan yutuqlari bilan qurollangan bo`lishi kerak. Ona tili darslarida o`quvchilarni mustaqil va ijodiy fikrlashga yo`naltirish, ularning ongiga ma`naviy-ma`rifiy inqilob hosil qilishga urinish DTS da belgilaganidek davom etmoqda. DTS i belgilanganidan buyon dastur va darsliklarda Grammatik qoidalarini yodlatishdan voz kechilib, asosiy e`tiborni ijodiy tafakkurni shakllantirish, o`quvchilarning nutqiy malakasini o`stirishga qaratish maqsad qilib olindi. Ta`lim usuli, asosan, induktivdir. Shuning uchun mashg`ulotda faol ishlovchi o`quvchining o`zidir. Induktiv usulda o`quvchilarga til hodisalarini kuzatish, taqqoslash, guruhlarga ajratish, umumlashtirish kabi talablar qo`yiladi. Bu hodisalarni bajarishda o`quvchilarning aqliy faoliyati charxlanadi va o`quv materiallarini tushunishi osonlashadi.

Shu o`rinda darslarda qo`llanadigan interfaol usullarga to`xtalib o`tmoqchimiz. Interfaol usullar o`quvchilarning mustaqil fikrlashida, darsda faol bo`lishlarida, o`tilgan mavzular bo`yicha bilimlarni chuqur va mukammal o`zlashtirib olishlarida katta samara beradi.

1. “Guruhlarga bo`lish” usuli.

Til ta`limida o`quvchilarni guruhlariga bo`lib ish olib borishning samarali ekanligi o`z isbotini topgan. Guruhlarga bo`lishni turli shakllarda amalga oshirish mumkin.

Jumladan; bir xildagi kichik qog`ozlarga mustaqil so`z turkumlarining nomlari yoziladi. So`z turkumlari o`quvchilar soniga qarab 4 yoki 5 tadan bo`lishi lozim. Bu qog`ozlar, albatta, stolga teskari holda aralastirib qo`yiladi. O`quvchilar birin-ketin qog`ozlardan bittadan oladilar. Hamma o`quvchilar qog`ozlarni olib bo`lgandan so`ng qog`ozlardagi so`z turkumlariga qarab guruhlariga birlashadilar.

MASALAN:

“OT” guruhi “Sifat” guruhi

Lobar Javlon

Yulduz Durjamol

Avaz Azamat

Ozoda Nafisa

O`quvchilarni guruhlariga bo`lishda “Rasmni tiklash”, “Sanash ohangi”, “Ranglarni ajratish” usullaridan ham foydalanish mumkin.

2. “Tanishuv ” usuli

Bu usulni sinfga kirgan paytingizda amalga oshirishingiz samarali bo`ladi. O`quvchilarning xotirasi mustahkamlanadi, siz esa o`quvchini tez tanib olasiz, o`rganasiz.

O`qituvchi o`z ismini aytib, ismining birinchi harfi bilan boshlanadigan bitta sifatni aytadi. 1-o`quvchi o`qituvchining aytganlarini takrorlab, shu tarzda o`zining ismi va o`ziga xos xarakterini qo`shib aytadi. Usul shu tarzda davom etib, sinfda 20 nafar o`quvchi bo`lsa, 20 nafar o`quvchi o`qituvchining aytgani bilan qo`shib, 21 ta ism va sifatni birin-ketin tartibi bilan aytadi.

Bu usuldan “Sifat-so`z turkumi” mavzusini o`tishda foydalanilsa ham yaxshi natija beradi.

MASALAN:

Iroda ilmi.

Iroda ilmi, Zamira zukko.

Iroda ilmi, Zamira zukko, Xakimjon xushyor.

Madina maftunkor, Surayyo sirli, Ikrom ishchan, Akmal aqli,

Gavhar go`zal, Bahodir botir, Kamola kamtar, Ergash epchil.

3. “Qora quti ” usuli

Bu usuldan ko`proq adabiyot va ona tili darslarida qo`llash mumkin.

“Qora quti ” usulida bir o`quvchi chiqib, o`tilayotgan mavzuga doir biror atamani yozuv taxtasiga yozadi. Ikkinchi o`quvchidan mana shu atamaga doir ma`lumot so`raladi. 2-o`quvchi yozilgan atamani to`g`ri izohlay olsa, 1-o`quvchi joyiga o`tiradi., 2-o`quvchi yuqoridagi tartibda ishni davom ettiradi. Shu tariqa barcha ma`lumotlar “Qora quti” ga yig`iladi.

MASALAN:

1-o`quvchi: Atoqli ot.

2-o`quvchi: Biror shaxs, narsa yoki joyga atab qo`yilgan nomlar.

2-o`quvchi: Mavhum ot

3-o`quvchi: Sezgi a`zolarimiz orqali idrok qilinadigan narsalarni bildiradigan otlar.

Bu usullar o`quvchilarning fikrlashga, izlanishga va maqsad sari olg`a qadam tashlashga o`rgatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Nargiza Erkaboyeva Ona tili 1 - qism. Toshkent. 2021

2. Ona tili darsligi 5 sinf. Toshkent 2022